

О глаголском суфиксу –*иса* српском књижевном језику

П. Радић

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛАВЯНСКИМ ЯЗЫКАМ 2002 · 7

КОРЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СЛАВИСТОВ · СЕУЛ

О глаголском суфиксу –*иса* српском књижевном језику

П. Радић
(Београд)

Глаголски суфикс *-иса* је део старих грчких творбених наноса у балканословенским, вероватно још из времена примања хришћанства. Према истраживањима С. Стаховског, први глаголи грчког порекла са овим суфиксом бележе се већ од XIII века у српским књижевним текстовима, а од XVI века овај суфикс се почиње везивати и за домаће, тј. негрчке основе (нпр. ROUKODĪLISATI). Од XVII века у творби учествују и основе турског порекла, са уобичајеним морфолошким проширењем *-ди / -ти* (нпр. *бојадисати*, *мерактисати*, *севдисати*), а почетком XX века суфикс *-иса* се почиње везивати и за интернационализме (Stachowski 1961: 67-81). Оваква хронологија подложна је извесним допунама. Новија истраживања, на пример, показала су да се у српској војвођанској средини овај суфикс много раније почиње везивати за интернационализме, већ почетком XVIII века (исп. *информисати се* 1727, *реферисати* 1733 итд., Михајловић 1972-1974). Што се, пак, дијалектолошког аспекта тиче, може се констатовати да се путем миграција, које су разнеле велики број балканизама, суфикс *-иса* проширио далеко на јужнословенски запад, при чему се његове западне и северозападне границе прилично верно поклапају са границом штокавског дијалекта, односно српског етничког простора (Радић 1995: 55).

Из овог се види да је на плану творбене репартиције суфикс *-иса* постао особена творбена морфема у српском језику, која је такав статус изграђивала

вековима. Он је фактички постао глаголски суфикс широког творбеног спектра, претежно усмерен према страним основама, како старијег (нпр. грцизми, турцизми), тако и новијег наноса (интернационализми). Уз то, он се у знатној мери везује и за домаће основе, што све остварује континуитет у развоју његовог општетворбеног глаголског карактера. Разумљиво је што је тиме стекао право и на присуство у српском књижевном језику.

Међутим, у историји кодификације савременог српског књижевног језика повремено се указивало на неподобност овог суфикса у нормативном систему, уз истицање повољнијег статуса његовог конкурента, суфикса *-ира*, немачког порекла.¹ Чини се да је још преддуковска књижевност војвођанског поднебља указивала на такве тежње. Јер, глаголи на *-иса(ти)* доносили су много турцизама (и архаизама), којих се у књижевном језику желело ослободити, а из западноевропске цивилизације су почели пристизати многи неопходни глаголи са суфиксом *-ира*, које је најлакше било прихватити у целини, као лексичке позајмљенице, без много труда око начина за њихово укључење у домаћи творбени систем. И Вук Караџић је, укључивши се у западноевропску духовну сферу, био склон прихватању глагола на *-ира(ти)*, показујући према глаголима на *-иса(ти)* и одређене пуристичке назоре (Радић 1995: 50). У Караџићевом *Српском рјечнику* (1852) они су, додуше, у односу на глаголе на *-иса(ти)* још увек малобројни (нпр. *банкротирати*, *комендирати*, *штудирати*), али пре свега због природе дијалекатске грађе, тј. народског карактера речника (Радић

¹ Употреба суфикса *-иса*, за разлику од суфикса *-ира*, врло је ограничена у бугарском, и претежно везана за разговорни језик, исп. *здрависа*, *зографиса*, *катаиса*, *сапуниса*, *угариса* (Радева 1987: 134-135). Занимљиво је стање у македонском језику који је првих десетина након своје кодификације укључивао оба страна суфикса, *-иса* и *-ира*, али ће у новије време нормативисти овакво стање редефинисати, а опредељење између суфикса *-иса* и *-ира* поставити у функционалне оквире разговорно - нормативно, на штету суфикса *-иса*. Б. Корубин ће, тако, разговорни карактер одредити облицима *опериса*, *дегенериса*, *наелектриса*, „паралелно со нормираното: оперира, концентрира, дегенерира, наелектризира итд.“, дозвољавајући, ипак, да је у појединим облицима, као *карминиса*, *инвентариса*, овај суфикс уобичајен (Корубин 1980: 296).

1988: 293-300).

Овакав Караџићев однос према суфиксима *-иса* и *-ира* посебно је касније нашао плодно тле међу хрватским лингвистима. Т. Маретић ће прихватити Караџићев толерантан став према глаголима на *-ира(ти)*, уз појашњење да „кад је глагол туђ не треба да нам смета туђ наставак” (Маретић 1924: 194).² Он је то посебно искористио да се обруши на „српске списатеље” који пишу *-иса(ти)* м. *-ира(ти)* код немачких глагола, покушавајући да их убеди како су ова два суфикса њима подједнако туђа, односно како суфикс *-иса* „ни мало није српскији” од суфикса *-ира* (Исто). Маретић предлаже и Србима доследност у употреби једног од ова два суфикса, а поред прихватања глагола типа *базирати*, *диктирати*, *копирати*, *масирати*, *негирати* на српској страни, не види да се овде може спровести уједначавање суфиксом *-иса* (Исто). На хрватској страни је Караџићева и Маретићева концепција наставила да живи, иако се у пракси она, ипак, у почетку одликовала нешто толерантнијим, или бар недовољно дефинисаним приступом овом питању (исп. нпр. Јонке 1965²: 433, Рајевић 1971: 400). На то указују, на пример, и текстови познатих хрватских књижевника, А. Г. Матоша (исп. *алегорисати*, *експлоатисати*, *емоционисати се*, *идејлисати*, *моделисати (се)*, *култивисати*, *паралелисати*, *симболисати*, *симпатисати*, *униформисати (се)*, *формулисати*), Т. Ујевића (*дефинисати*, *дијалогисати*, *конкурсати*, *концентрисати*, *релативисати*), М. Крлеже (*деморалисати*, *интонисати*, *комбинисати (се)*) (РМС, РСАНУ),³ и других, код којих се суфикс

² На западним теренима овај суфикс је лако морао бити прихваћен због пресудног немачког утицаја (нпр. посебно у оквиру јединствене аустро-угарске државе). На то указује словеначки књижевни језик, који не познаје суфикс *-иса* (Торогић 1976: 158-161). На хрватском терену је у складу са друштвеноисторијским и културолошким оквирима суфикс *-ира* такође врло присутан, присутнији него *-иса* који је пре свега обележје источнијих говора (исп. Скок 1955/56: 36-43, Stachowsky 1961: 67-81, Jocić 1969: 121-175).

³ Иако се, када је реч о овим хрватским писцима, не могу превидети ни њихове дуже или краће професионалне везе са београдским културним центром, чињеница је да су у прошлости образовања са овим суфиксом била чешћа и у хрватском књижевнојезичком изразу.

-*иса* јавља у знатном броју примера са интернационализмом у основи. Тек након овог, у последњим деценијама, дошло је до оштријег заокрета у правцу уопштавања суфикса -*ира*, који се показао подобним да, заједно са другим претежно творбеним и лексичким одликама, симболички обележи хрватски књижевнојезички идиом. Тако, у једној од новијих хрватских творбених граматика уз суфикс -*иса* стоји: „Само у неколико глагола: *калајисати* (коситрити), *крунисати* (обич. *крунити*), *мајмунисати* (уз мајмунирати)” (Бабић 1986: 454), што у последњем примеру показује тежњу нормативиста да суфикс -*ира* буде уопштен и код турских основа.⁴ Даљи нормативистички захвати настављени су у истом правцу.

Било је, међутим, и на српској страни, такође претежно из екстра-лингвистичких разлога, због „духа заједништва и језичке толеранције”, који прате, па повремено и оптерећују српски књижевни језик, тежње да се суфикс -*ира* заштити код интернационализама, чак и у односу на домаћи суфикс -*ова*. То као да потврђују и српски савремени речници који (пре)често дају предност изведеницама на -*ира(ти)*, у односу на -*иса(ти)*, остајући на темељима караићевско-маретићевске оријентације (в. *гестикулисати*, *искристалисати*, *конзервисати*, *координисати* РСАНУ, исп. *проводаџисати*, РМС) (Радић 1995: 51-53). Недавно се међу српским лингвистима, као последњи ступањ у овом правцу, појавио предлог, „да се суфикс -*исати* избаци из књижевног језика и замени суфиксом -*ирати*, а кад је могуће суфиксом -*овати*” (Брборић 2000: 30).

Међутим, на српској страни, посебно у Србији, процес конституисања књижевног језика био је практично у знаку подршке много „народскијем” и „српскијем” суфиксу -*иса*, са вишевековном традицијом у српском језику. Отуда је и снажнији прилив интернационализама, готово по аутоматизму, укључивао овај суфикс као погодно творбено средство. То доказују многи примери са суфиксом -*иса* који постоје у једном периоду код српских књижевника,

⁴ Облика *мајмунирати* нема у РМС и РСАНУ.

публициста и научника: Ј. Веселиновића, Ј. Лазаревића, Б. Нушића, И. Секулић, В. Петровића, В. Пелагића, С. Јовановића, М. Батут-Јовановића и др. У овом периоду суфикс *-иса* налазимо не само у облицима у којима је данас обичнији *-ира*, типа: *интерпретисати*, *малтретисати*; *потенцисати* (Ј. Лазаревић, РСАНУ, РМС), *експлодисати*, *емљисати* (М. Батут-Јовановић, РСАНУ), *моделисати* (В. Пелагић, РСАНУ), - већ и у облицима у којима је данас обичнији суфикс *-(из)ова*, на пример: *дисциплинисати*, *легалисати* (Б. Нушић, РСАНУ), *драматисати*, *колективисати* (И. Секулић, РСАНУ), *бирокупатисати*, *германисати*, *модернисати* (С. Јовановић, РСАНУ) (Радић 1995: 52). Овакви захвати, који се судећи по обиму не могу сматрати индивидуалним, сведоче колико о виталности једног творбеног механизма, толико о језичком, можда и екстрајезичком поимању појединих културолошких процеса од стране српске културне и научне елите.⁵

Узимајући у обзир различите лексичке наносе са овим суфиксом, па делом и њихове морфонолошке и стилско-семантичке одлике, можемо поставити питање: колико је данас стабилна употреба суфикса *-иса* у српском језику? Језичка грађа, пре свега она из књижевних текстова, показује да, у овом светлу посматрано, суфикс *-иса* срећемо у три основне групе:

а) код изведеница са турским основама (тј. основинским речима турског порекла), обично архаизама, исп. *багателисати*, *баитованисати* (С. Сремац, РСАНУ), *бадџависати* / *бађависати*, *дембелисати* (Д. Радић, РСАНУ), *кахвџендисати*, *мегданисати* (Б. Ћопић, РСАНУ), *бакџисати*, *глеђисати*,

⁵ На другој страни, паралелно са овим процесом данас добија замах и процес прихватања великог броја готових позајмљеница са суфиксом *-ира*, које директно улазе у књижевни језик, не стижући да се увек до краја профилишу по творбеним принципима народног језика. Снажно присуство мноштва облика на *-ира* имало је, тако, за резултат право грађанства још једног страног суфикса. То је условило паралелно функционисање обе творбене морфеме, али и два творбена принципа.

механисати (М. Шапчанин, РСАНУ), *белажисати*, *курталисати* (Л. Комарчић, РСАНУ), *калдрмисати* (В. Петровић, РСАНУ), *изрѣндисати* (Б. Нушић, РСАНУ), *бојадисати* (Т. Ујевић, РМС), *накатранисати* (М. Крлежа, РСАНУ), *кавѣнисати / кафѣнисати* („Политика”, Београд, РСАНУ).⁶

Овде се укључују образовања са претежно етнографско-конфесионалним обележјем, у којима не морају учествовати турске основе: *аминисати* (С. М. Љубиша, РСАНУ), *наводѣцисати* (С. Сремац, РСАНУ), *апостолисати*, *саборисати* (В. Петровић, РМС).⁷

б) код изведеница са интернационализмима у основама, где суфикс *-иса* често показује своја морфо-варијантска обележја према суфиксу *-ира*, у зависности од природе финалног консонанта на морфонолошком споју (исп. *в*). Примери показују да се суфикс *-иса* често везује за основе са сонантом *р* у финалној позицији, исп.:⁸ *колорисати*, *жандарисати* (И. Андрић, РСАНУ, РМС), *електрисати* („електрисан”), *сатирисати се* (Ђ. Јакшић, РМС), *професорисати* (С. Винавер, РМС), *декорисати* (М. Цар, РСАНУ), *литерарисати*, *реакционарисати се* (Б. Михајловић-Михиз, РМС), *пролетарисати се* (С. Јовановић, РМС), *вулгарисати* (Ј. Продановић, РСАНУ), *варварисати* (В. Ђорђевић, РСАНУ), *карикатурисати* („карикатурисан и исмејан”) (Ј. Скерлић, РСАНУ), *комесарисати* (Б. Ћопић, РСАНУ), *маневрисати* („Политика”, Београд, РСАНУ), *избагерисати* („Борба”, Београд, РСАНУ).⁹

⁶ Примери указују на често присуство сонаната у финалној основинској позицији.

⁷ Наравно, у појединим примерима овде се паралелно јавља и суфикс *-ова*: исп. *апостолисати / апостоловати*.

⁸ На другој страни, када се у финалној основинској позицији нађе фрикатив очава се склоност у избору суфикса *-ира*, исп.: *марширати*, *масирати*, *форсирати*.

⁹ Исп. и дублете: *професорисати / професоровати*, *шамарисати / шамарати*, *вулгарисати / вулгаризовати*, *варварисати / варваризовати*.

в) код творбених неологизама: *културисати* („Запнимо, ако хоћеш /да ти/ унуци стандардишу и културишу до миле воље”), *стандардисати* (в. културисати) (О. Давичо, РСАНУ), *дубровчџанисати* (угледати се на дубровачке песнике, писаги у духу дубровачке поезије, Ј. Скерлић, РСАНУ), *лојалисати* („Они који су, дословце хиљаду двјеста педесет један датум / нормалисали, лојалисали, канцеларисали безвољно или хоћно”), *нормалисати*, *канцеларисати* (в. *лојалисати*) (Р. Зоговић, РСАНУ), *шлагерисати* („Желела је да буде оперска певачица, а шлагерише и севдалише пред радницима једног шумског предузећа”, „Политика”, Београд, РМС: *севдалисати*).

Обилато учешће суфикса *-иса* у неологизмима указује и на његово присуство у процесима метафоризације. На такву стилско-семантичку димензију указују примери: *жандарисати 2* (поступати као жандар), *хохштаплерисати* (понети се, понашати се као хохштаплер) (И. Андрић, РМС), - као и: *дјевџерисати* (трпати се, узимати учешће у нечему, С. М. Љубиша, РСАНУ), *аждајисати* (беснети, пустошити, И. Секулић, РСАНУ), *мајмуџнисати* (подражавати, имитирати, опонашати (некога, нешто) као мајмун, С. Матавуљ, РСАНУ) итд. Овоме су блиска жаргонска образовања обележена шљивим и пејоративно-ироничним значењима.¹⁰

Из овог се може закључити следеће:

- Суфикс *-иса* припада старом творбеном наносу који је постао значајан део баштине српског књижевног језика, посебно у оквиру оне традиције развијане и

¹⁰ Ова стилско-семантичка димензија присутна је и на западним теренима, код изведеница са суфиксом *-ира*, и њу карактерише појачана хуморизација (жаргонизација), чак и у оквиру бирократског језичког израза. На то је указао већ П. Скок пратећи ситуацију „у bosanskom službenom žargonu za vrijeme austrijske okupacije”, када су „službena lica njemačke narodnosti” употребљавала облике типа *tschastieren* (: частити), или *prekossawieren* (policijski prebaciti nepoželjno lice iz Bosne) (Skok 1954: 25).

неговане у Србији;

- У домену интернационализама он је и данас активан и продуктиван, где учествује као значајно творбено средство; то потврђује и појава његових морфo-варијантских обележја у односу на суфикс *-ира*;¹¹

- И на стилистичком плану овај суфикс остварује значајну функцију, укључујући се активно у процесе творбено-семантичких иновација у српском језику. Њих не може бити поштеђен ни српски књижевни језик.

Л и т е р а т у р а

- Babić, Stjepan (1986), *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku*, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1-552.
- Брборић, Бранислав (2000), *О језичком расколу, Социолингвистички огледи I*, ЦПЛ, Београд - Прометеј, Нови Сад, 1-474.
- Jonke, Ljudevit (1965), *Književni jezik u teoriji i praksi*, Znanje, Zagreb, 1-472.
- Јоцић, Мирјана (1969), *Глаголи са суфиксима -иса, -ира, -ова у савременом српскохрватском књижевном језику*, Прилози проучавању језика, 5, Катедра за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 121-175.
- Корубин, Благоја (1980), *Јазикот наш денешен, книга трета*, НИО „Студентски збор”, Скопје, 1-336.
- Maretić, T. (1924), *Hrvatski ili srpski jezični savjetnik*, Zagreb, XXXII-208.
- Михајловић, Велимир (1972-1974), *Грађа за речник страних речи у предвуковском периоду, I-II*, Институт за лингвистику у Новом Саду,

¹¹ Судар синонимних и често разнородних творбених морфема обично резултује успостављањем одређених принципа у њиховој дистрибуцији, како на морфонолошком плану, тако на плану стилско-семантичких односа.

Нови Сад.

- Pavešić, Slavko (1971), *Jezični savjetnik s gramatikom*, Matica hrvatska, Zagreb, 1-450.
- Радева, Василка (1987), *Българското словообразуване*, Универзитетско издателство „Климент Охридски“, Софија 1987, 1-168.
- Радић, Првослав (1988), *Суфикси несловенског порекла у Вуковом „Српском рјечнику“ из 1852. године*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 17/1, Међународни славистички центар - Филолошки факултет у Београду, Београд, 293-300.
- Радић, Првослав (1995), *Из проблематике творбе речи у српском књижевном језику, Нормативистички аспект*, Знамен, 2, Филозофски факултет у Петрињи, Петриња, 47-55.
- РМС: *Речник српскохрватскога књижевног језика*, 1-6, Матица српска (1-3 и Матица хрватска), Нови Сад 1967-1976.
- РСАНУ: *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, 1-15, Српска академија наука и уметности, Београд 1959-1996.
- Skok, Petar (1954), *Sufiks -irati u službenom govoru*, Jezik, 1, Zagreb, 25.
- Skok, Petar (1955/56), *O sufiksima -isati, -irati i -ovati*, Jezik, 2, Zagreb, 36-43.
- Stachowsky, Stanisław (1961), *Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim*, Uniwersytet, Kraków, 1-161.
- Toporišič, Jože (1976), *Slovenska slovnica*, Založba obzorja, Maribor, 1-588.

<Резюме>

Zum Verbalsuffix *-isa* in der serbischen Literatursprache

Prvoslav Radić

Das Verbalsuffix *-isa* ist das Morphem mit breitem Wortbildungsspectrum in der serbischen Literatursprache. Es erscheint zumal bei den fremden Wortbildungsgrundlagen, woran sich vor allem alte lexikalische Ablagerungen beteiligen, besonders Turkismen: *bojadisati*, *dembelisati*, *izrendisati*, *kavenisati*, *megdanisati*, *mehanisati*, *nakatranisati* u.a. Auch in neueren lexikalischen internationalen Ablagerungen ist Suffix *-isa* ein produktives Wortbildungsmorphem, s.d. *vulgarisati*, *dekorisati*, *izbagerisati*, *karikaturisati*, *kolorisati*, *manevrisati*. Dazu ist es sehr oft auch an einigen heimischen Gründenlagen gebunden (z. B. *deverisati*, *saborisati*), und das alles verwirklicht eine Kontinuität in der Entwicklung seines balkanischen, Gesamtwortbildungscharakters.

Obwohl als Konkurrent diesem Suffix in der serbischen Literatursprache, besonders bei den Internationalismen, Suffix der deutschen Herkunft *-ira* erscheint, bleibt Suffix *-isa* als ein wichtiges Element der Erbschaft der serbischen Literatursprache, besonders im Rahmen der in Serbien entwickelten und gepflegten Tradition. Im Bereich der Internationalismen ist es auch heute aktives und produktives Wortbildungsmorphem, was auch die Erscheinung seiner Merkmale - Morphovarianten in der Beziehung auf Suffix *-ira* bestätigt (s.d. *masirati*, *bazirati* nach *bagerisati*, *manevrisati*). Auch am stilistischen Plan verwirklicht dieses Suffix seine wichtige Funktion, sich dabei an den Prozessen der semantischen Wortbildungsinnovationen in der serbischen Sprache aktiv beteiligend.